

**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ, ОСНОВАННОМ НА
ЛАТИНИЦЕ**

Бозоров Элдорбек Камол угли

дознаватель следственного отдела

при УКД ОВД г.Карши

Кашкадарьинской области

Аннотация. В статье рассматриваются современные и наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы технологии почерковедческого исследования рукописей, выполненных на узбекском языке, основанном на латинице. Приводятся примеры и анализ проведенных социальных исследований. Даются обоснованные предложения и рекомендации, направленные на совершенствования данной сферы экспертно-криминалистической деятельности.

Ключевые слова: судебное почерковедение, экспертиза, исследование, рукопись, узбекский язык, латиница.

Annotation. The article discusses the modern and most pressing problems of the technology of handwriting research of manuscripts written in the Uzbek language, based on the Latin alphabet. Examples and analysis of conducted social research are given. Reasonable proposals and recommendations are given aimed at improving this area of forensic activity.

Key words: forensic handwriting, examination, research, manuscript, Uzbek language, Latin alphabet.

Аннотация. Мақолада латин алифбосига асосланган ўзбек тилида тайёрланган қўлёзмаларнинг тадқиқи технологиясининг замонавий ва долзарб муаммолари муҳокама қилинади. Ўтказилган ижтимоий тадқиқотлар мисоллари ва таҳлиллари келтирилган. Эксперт-криминалистика

фаолиятининг ушбу соҳасини такомиллаштиришга қаратилган илмий асослантирилган таклиф ва тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: суд қўлёзма тадқиқи, экспертиза, тадқиқот, қўлёзма, ўзбек тили, латин алифбоси

Общеизвестно, что решение задач повышения эффективности и результативности деятельности правоохранительных органов предполагает определение новых возможностей работы органов досудебного производства в современных условиях, разработку и совершенствование криминалистических средств и технологий раскрытия и расследования преступлений, рекомендаций по их применению в различных следственных ситуациях.

За последние годы в целях совершенствования экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел проводятся широкомасштабные мероприятия. В частности, Президентом Шавкат Мирзиёевым принято Постановление от 08.02.2022 г. № ПП-122 «О мерах по дальнейшему совершенствованию экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел с широким внедрением достижений современной наук»¹.

В правоприменительной деятельности Главного криминалистического центра органов внутренних дел Республики Узбекистан в деятельности по борьбе с преступностью активно внедряются информационные технологии (например, по распознаванию лица, находящего в розыске или других лиц)².

Рассмотрение вопроса о дальнейшем совершенствовании технологии

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан, от 08.02.2022 г. № ПП-122 «О мерах по дальнейшему совершенствованию экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел с широким внедрением достижений современной науки» // <https://lex.uz/uz/docs/5851539>

² Приказ МВД Республики Узбекистан от 26 апреля 2022 года № 123 «Об утверждении Концепции об укреплении доказательственной базы по вещественным доказательствам в деятельности органов доследственной проверки, дознания и предварительного расследования и развития информационно-поисковых систем органов внутренних дел на 2022-2025 гг.».

почерковедческого исследования рукописей, свидетельствует о том, что в рамках общих процедур предусмотрены все области ее реализации и взаимодействия в процессе расследования. Тем не менее, считаем необходимым предложить пути ее совершенствования, связанные с изучением письменности узбекского языка основанного на латинице.

Для развития теоретических и методических основ судебной экспертизы этой категории необходимо учитывать психологические особенности деятельности эксперта, связанные с процессом реализации области его познаний.

В рамках разработки методики идентификационного исследования почерка, выполненного на узбекском языке, основанном на латинице, особого внимания заслуживают этапы отдельного и сравнительного исследований. Основу деятельности эксперта-почерковеда на этих стадиях (здесь учитывается психологический аспект) составляет распознавание зрительных образов ранее не наблюдавшихся объектов. Это самый сложный психофизиологический и мыслительный процесс, объединяющий перцептивную задачу по восприятию и опознанию образа, мыслительную задачу по исследованию этого образа и отнесению его к определенной, известной эксперту категории.

Раскрытие этого процесса связано с выяснением его психологических факторов. На характеристику деятельности эксперта в процессе проведения экспертизы на этих стадиях исследований распространяются общие положения психологии опознания зрительных образов, а именно представления ее как формирующей и познавательной реализации эксперта. Однако, практика изучения компетентного лица имеет ряд особенностей, обусловленных структурой объектов, являющихся предметом исследования, постановкой решаемых задач, которые носят мыслительный творческий характер, ситуационными моментами, действиями, предшествующими выполнению определенного класса задач. Благодаря этой уникальности

уровня и формы существования, экспертная деятельность обладает определенной спецификой.

Нами была предпринята попытка анализа методической работы во всех ее проявлениях, дать ей оценку и наметить пути дальнейшего совершенствования. Однако эта работа при отсутствии мнения практикующих экспертов-почерковедов о ее пользе и недостатках носила бы односторонний характер. Поэтому, экспериментальное изучение процесса, направленного на решение судебно-почерковедческих задач по исследованию объектов, выполненных буквами латинизированной конструкции, строилось на интервьюировании и анкетировании практикующих экспертов.

Для сопоставления результатов эксперимента была разработана специальная модель (анкета) существенных показателей, содержащая вопросы по организации и производству экспертиз, где исследуются рукописи, выполненные на узбекском языке основанном на латинице. С помощью анкетирования предполагалось не только установить эффективность методической работы, проводимой в территориальных органах, создать более полное и четкое представление о состоянии практики методической работы во всех ее аспектах, обобщить опыт этой работы, но и выяснить коллективное мнение экспертов о недостатках и трудностях, которые имели место при проведении методической работы, а также предположения о путях ее улучшения.

В анкетировании участвовали как наши отечественные эксперты, так и ближнего зарубежья, изучающие письменность латинизированной конструкции, а также некоторые экспертно-криминалистические подразделения МВД России.

В результате обработки получена достаточно полная информация содержащая данные:

о состоянии научно-методической работы в экспертно-

криминалистических подразделениях Узбекистана, внедрении в практику различных ее форм; о состоянии подготовки и стабильности кадров и т.д.;

о недостатках, имеющихся при проведении работы;

об оценке эффективности различных форм работы,

а также предложения по совершенствованию методической работы.

Мероприятия по оценке определили направления модернизации деятельности, связанной с производством экспертизы.

Учитывая, что в значительном объеме результативность методической работы зависит от степени подготовленности кадров, особое внимание было уделено состоянию подготовки кадров на местах. При этом было выяснено, что, несмотря на предпринятые попытки унифицировать систему подготовки специалистов этой области, она продолжает оставаться весьма разнообразной. Это касается как формы обучения, так и сроков.

Обобщение опыта теоретического анализа и экспериментальных данных позволили сформулировать некоторые положения, направленные на повышение эффективности экспертных решений на стадиях раздельного и сравнительного исследований при проведении почерковедческой экспертизы.

Эксперты разной квалификации пользуются индивидуальными критериями при выделении признаков: у квалифицированных экспертов они более совершенны и потому существенность выделенных в соответствии с ними признаков выше. Совпадение таких признаков с эталонными свидетельствует о наличии одних и тех же закономерностей формирования образа у квалифицированных экспертов.

В связи с этим, необходимым на наш взгляд являются дальнейшие теоретические и экспериментальные разработки, направленные на раскрытие указанных закономерностей. Это позволит провести более глубокий анализ идентификационной значимости признаков и точнее ориентировать малоопытных экспертов на выделение наиболее существенных из них.

В ходе экспериментов был выявлен оптимальный подход к поиску

информативных признаков: первоначальное выделение экспертом наиболее различимого (существенного), по его мнению, признака, и дальнейшее исследование по этому принципу до полной идентификации объекта. Обобщение экспертного опыта позволило бы дополнить данные о значимости признаков почерка, составить шкалу результативности и тем самым в какой-то мере объективизировать этот процесс.

Поскольку усвоение отличительных признаков почеркового объекта и распознавание их в сравнительном материале выступают как один развернутый процесс, то дифференциация идентификации на отдельное и сравнительное виды исследования, по нашему мнению, является условной. Однако, общая методика их разграничивает. Эксперты, часто унифицируют эти этапы, объединяя их в один. Акцент при оценке действий такого специалиста необходимо направлять на контроль и исключение утраты полученных ресурсов. Обучение же начинающих специалистов должно проводиться со строгим соблюдением стадий экспертного исследования, так как нельзя заранее предвидеть, как будет происходить в дальнейшем процесс интеграции этих этапов у каждого эксперта в силу его индивидуальных особенностей.

Из расчета того, что число признаков, приводимых экспертом в обоснование вывода, не является решающим фактором, важно ориентировать их на обнаружение не разрозненных, редко встречающихся признаков и их количества, а их системы.

Необходимо продолжать исследования в целях совершенствования критериев, определяющих общие и частные признаки почерка. Это приведет к единообразному выделению показателей (признаков) практикующими экспертами.

Существенны также разработки, направленные на создание четкой классификации частных признаков почерка и стандартизации их терминологии (предложения по этой модификации обозначены нами при

рассмотрении методических аспектов почерковедческого исследования рукописей, выполненных на узбекском языке основанном на латинице).

Из-за того, что до настоящего времени реформа письменности не пришла к своему логическому завершению, формирование такого комплекса вызывает затруднения в экспертной среде. В настоящее время анонсирован очередной проект по изменению некоторых букв узбекского алфавита на основе латиницы. Подтверждением остроты происходящих реформ являются научно-представительские мероприятия, анонсирующие очередную модернизацию алфавита. В качестве примера, обратим внимание на республиканскую научно-теоретическую конференцию, посвященную совершенствованию узбекского алфавита на основе латиницы, прошедшую в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. В основу мероприятия положено обсуждение проекта об улучшении алфавита. В целях совершенствования имеющегося, предлагается провести модернизацию, направленную на видоизменение четырех букв. Необходимо отметить, что это уже не первая попытка усовершенствовать графику, декларирования об изменении букв были предложены в 2018 и 2021 годах. Насколько эффективно войдет в структуру графическое предложение - будет зависеть и от разработчиков и от носителей языка.

В контексте стандартизации научно-методического обеспечения судебной экспертизы, среди проводимых мероприятий, можно выделить и вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации экспертных кадров, подтверждением их компетентности, которые необходимо осуществлять по единым стандартным процедурам; внедрение признанных на международном уровне методов и процедур подтверждения качества и технической компетентности судебно-экспертных организаций (учреждений); организация международного сотрудничества в области судебной экспертизы.

Еще одно направление – это рецензирование заключений, которое заслуживает внимания и на наш взгляд, будет благотворно влиять на модернизацию технологического процесса производства экспертизы. Эта форма может быть использована с одной стороны, как механизм выявления ошибочных суждений, проблемных ситуаций, требующих разрешения путем привлечения возможностей разных областей (оперативной, исследовательской, процессуальной и др.). С другой стороны, посредством этой деятельности может быть оказана действенная методическая помощь. Она позволит охватить большое число специалистов и значительный круг вопросов применения положений методики судебно-почерковедческой экспертизы при исследовании различного вида объектов, особенно с использованием латинизированной графики. Наиболее эффективно экспертная деятельность может быть оценена в тех случаях, когда представляются иллюстрированные заключения, связанные с исследованием разнообразных, в том числе сложных, видов объектов. Желательно, чтобы в них нашли отражение обозначенные в качестве неурегулированных, методы исследования и различные формы выводов (и положительные, и отрицательные).

Считаем необходимым проводить коллегиальные обсуждения полученных результатов рецензирования в рамках заседаний экспертно-квалификационной комиссии, контролирующей компетентность сотрудников, в том числе в подразделениях, отвечающих за данное направление деятельности. Это может быть учтено в последующей работе специалистов и способствовать повышению уровня квалификации других экспертов.

При рассмотрении данного вопроса необходимо отметить, что на практике в ряде случаев оценка поручается малоопытным экспертам; не все рецензенты руководствуются требованиями, предъявляемыми к производству и оформлению экспертиз, поэтому высказываются замечания,

которые носят спорный характер. Указание признаков, требующих коррекции часто не подкрепляется требованиями документов (справочных, процессуальных, методических и др.), а также конкретными рекомендациями к их устранению. По сути, такой анализ является малоэффективным, т.к. не несет результативных действий, направленных на устранение методических дефектов.

По результатам проведенной работы, а также с учетом данных анкетирования сформулированы следующие предложения по совершенствованию данной деятельности, представленной формированием заключения эксперта:

первое – в целях унификации и улучшения квалификации специалистов перейти на единую образовательную систему для экспертов-почерковедов в соответствии с программой очной подготовки и обучения на факультетах повышения квалификации сотрудников (работников) экспертных учреждений;

второе – для освоения новых методов и методик, разрабатываемых на фоне проводимой реформы письменности организовывать взаимодействие с подразделениями, имеющими опыт производства экспертиз на основе латинизированной графики. Необходимо собирать научные мероприятия по обсуждению возникающих проблем или специфики реализации почерковедческих объектов, выполненных на узбекском языке основанном на латинице;

третье – Координировать мероприятия, направленные на выявление эффективности методики (например, внедрение в экспертную практику). Анализ может быть обеспечен рецензированием заключений практикующих экспертов. Оценочная деятельность должна быть обеспечена требованиями нормативных и иных документов, регулирующих ее;

четвертое – указания на дефекты в рецензиях должны быть обоснованы ссылкой на методическую литературу или устанавливающую

практику;

пятое – рецензирование заключений поручать грамотным специалистам или экспертам, имеющим опыт работы и квалификацию не меньше, чем сотрудник, чьи заключения оцениваются;

шестое – на рецензирование представлять иллюстрированные заключения, связанные с исследованием разнообразных, в том числе сложных видов объектов. Желательно, чтобы в них нашли отражение обозначенные в качестве неурегулированных, методы исследования и различные формы выводов (положительные и отрицательные);

седьмое – обеспечить обсуждение рецензий, если при этом выявлены различные мнения по составлению и оформлению заключений, либо различные подходы к описанию и оценке результатов проведенного исследования и формулированию выводов;

восьмое – в обязательном порядке проводить обобщение по рецензированию заключений³. Они могут способствовать исключению проявляющихся ошибочных суждений;

девятое – немаловажным условием совершенствования, рассмотренной нами деятельности, является установление эффективного взаимодействия со следственными подразделениями по вопросам дачи заключений по их постановлениям о назначении судебно-почерковедческой экспертизы⁴

3См. например: Маурина Н.П. Пути повышения эффективности судебно-почерковедческой экспертизы на основе совершенствования различных форм научно-методической работы // Современное состояние судебно-почерковедческой экспертизы и перспективы ее развития (Материалы Всесоюзного научно-практического семинара в г. Куйбышеве, октябрь 1980 г.). Москва, 1981. С. 209-216.

⁴ Подробнее: Каримова, Д. Э. (2022). Правовые и организационные вопросы взаимодействия следователя с экспертными организациями при назначении и проведении судебных экспертиз по исследованию документов. In Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве (pp. 118-132).